

РЕСПУБЛИКАМИЗНИНГ ТОҒЛИ ХУДУДЛАРДАН ЎТГАН АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИДА ҲАРАКАТ ШАРОИТИНИ ОШИРИШ

Элбек Уришбаев Элмурод ўғли

Жиззах политехника институти Йўл муҳандислиги кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда Автомобил йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳаракат шароитини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири эканлиги айниқса мураккаб ҳудудлардан ўтган автомобил йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш зарурлиги тўғрисида фикр мулоҳазалар келтирилган.

Аннотация: В данной статье представлены мнения о необходимости обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, проходящих через особо сложные участки, что является одной из актуальных задач сегодняшнего дня по обеспечению безопасности движения и улучшению условий движения.

Abstract: This article presents opinions on the need to ensure traffic safety on highways passing through particularly difficult areas, which is one of the urgent tasks of today to ensure traffic safety and improve traffic conditions.

Республикамыз мустақилликка эришгандан сўнг иқтисодий ўзгаришлар ҳаётга изчил жорий этила бошлади. Чунончи, автомобил ишлаб чиқариш саноати йўлга қўйилди, йўл қурилиш соҳаси жадаллаштирилди, чет эл давлатлари билан савдо алоқалари юқори даражага кўтарилди. Бу эса табиий равишда республикамыз автомобил йўлларида ҳаракат микдорининг йилдан-йилга ортишига олиб келмоқда. Эндиги ва истиқболдаги асосий масалалардан бири автомобил йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, автомобил йўлларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва кўриладиган умумий ижтимоий-иқтисодий зарарларни камайтиришга қаратиш зарур.

Автомобил йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳаракат шароитини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу муаммоларни батафсил ўрганиш ва таҳлили қилиш автомобил йўлларининг транспорт фойдаланиш сифат кўрсаткичларига боғлиқ равишда ўрганишни талаб қилади 1-расм.

1-расмда келтирилган факторлар асосида автомобиль йўллариининг ўтказувчанлик қобилиятини аниқлаш мақсадида А-373 “Тошкент - Ўш” ва М-39 “Алмати - Бишкек - Тошкент - Термиз” автомобиль йўлларида кўплаб экспериментлар ўтказилди. Ушбу экспериментлар натижасига кўра йўлнинг аҳоли яшаш жойидан ўтган қисмларида ва тоғли ҳудудларида йўлнинг ўтказувчанлик қобилияти бир мунча пасайиши аниқланди.

Автомобил йўллариининг аҳоли яшаш жойининг узунлигига қараб ўтказувчанлик қобилиятининг ўзгаришини қуйидаги 2-расмдан кўришимиз мумкин.

2-расм. Йўлнинг ўтказувчанлик қобилиятининг ўзгариши

Тоғли автомобиль йўлларида йўл шароитини ташкил қилувчи кўрсаткичларни қисқа масофада кўп сонда ва кескин ўзгариши ҳаракат шароитини ўзгарувчанлигига ва мураккаблашувига олиб келади. Тоғли автомобиль йўлларидаги ҳаракат шароитининг қулайлик, хавфсизлик ва тежамкорлик даражалари бошқа ҳудудлардаги йўлларга нисбатан 2,5 баробаргача паст бўлади.

Бугунги кунда Республикамиз бўйича умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг узунлиги 42530 км ни ташкил қилса, шундан 2430 км йўллар тоғли йўллар ҳисобланади ва бу умумий йўл тармоғининг 5,7% ни ташкил қилади.

Республикамиздаги муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган А-373 “Тошкент -Ўш” ва М-39 “Алмати - Бишкек - Тошкент - Термиз” автомобиль йўлларида “Қамчиқ”, “Тахта-қорача” ва “Оқработ” довонлари мавжуд бўлиб, уларнинг параметрлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

№	Автомобил йўлининг номи	Йўл бўлаги. км	Йўлнинг тоғли ҳудуддан ўтган қисмининг узунлиги. км	Баланд давонларнинг номланиши	Йўлнинг тоифаси	Давоннинг денгиз сатхидан баландлиги. м
1	Тошкент-Ўш А-373 автомагистрали	116-214	98	Қамчиқ	Iб	2268
2	Тошкент-Термиз М-39	1127-1145	18	Тахта қорача	II	1657
3	автомагистрали	1300-1348	48	Оқ работ	II	1435

Ушбу тоғли автомобиль йўлларидаги ҳаракат жадаллигининг йиллар бўйича ўзгариш графиги 3-расмда келтирилган бўлиб, ушбу йўлларнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.

3-расм. Ҳаракат жадаллигининг ўзгариш қийматлари.

Автомобил йўларида ҳаракатни ташкил этишнинг иккита усули мавжуд бўлиб, улар транспорт оқимини тезликлар бўйича полосаларга ажратиш ва транспорт оқимини йўналишлар бўйича ажратишдир [1].

Тоғли автомобил йўллариининг оғир йўл шароитига қуйидаги йўл бўлаклари киради:

- режадаги кичик радиусли эгриликлар;
- тик кўтарилиш ва тушиш жойлари;
- кўриниши таъминланмаган участкалар;
- аҳоли яшаш жойлари;
- тор кўприклар, йўл ўтказгичлар, эстакадалар мавжуд жойларда

транспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишига салбий таъсир қилувчи омиллар мужассамдир.

Тоғли автомобил йўллариининг денгиз сатхидан хар минг метрга кўтарилганда транспорт воситаларидан фойдаланиш самарадорлик кўрсаткичлари ўзгариб туриши (4-расм) аниқланган [2].

4-расм. Транспорт воситаларининг самарадорлик кўрсаткичлари.

Муаллиф томонидан А-373 “Тошкент - Ўш” ва М-39 “Алмати - Бишкек - Тошкент - Термиз” автомобиль йўлларида “Қамчик”, “Тахта-қорача” ва “Окработ” довонларида илмий тадқиқот ишлари олиб борилиб, ушбу йўллар муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, бу йўлларнинг транспорт оқими жадаллиги юқори, мураккаб тоғ шароитли йўл қисмларидан жуда катта ҳажмли юклар ташилади. Бу йўл қисмларида кўп бурилишлар, тик кўтарилиш ва тушишлар мавжуд. Тез ўзгарадиган иқлим шароитлари транспорт оқими кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари ташилаётган нефт маҳсулотларининг чайқалиши сабабли автопоезднинг оғирлик маркази тез – тез ва сезиларли ўзгариб, критик тезликка таъсир қилади.

Бу йўлларнинг қисми трасса режасида илонизилиги, бурилишлар кўплиги, узундан-узоқ бўйлама қияликлардан иборатлилиги билан ажралиб туради. Автопоездларнинг ҳаракати асосан эгри чизиқли ҳаракат, бурилишларда бошқарилувчи ғилдиракни кўплаб марта буришга тўғри келади. Бундан ташқари, йўлда турли тўсиқлар учраб туради. Йўлнинг тўғри чизиқли қисмлари эса, горизонтал эмас, ё тепага олиб чиқади, ё пастга олиб тушади. Автопоезд босиб ўтадиган йўлининг 50% дан кўпини радиуси 40 метрдан 500 метргача бўлган йўлларда юради. Буларнинг ҳаммаси юк автопоездларнинг ҳаракатланиш режимининг пасайишига олиб келади.

Юқоридаги факторларни ҳисобга олиб, автомобиль йўлларининг тепага кўтарилаётган қисмида йўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш ва ҳавфсиз ҳаракатланишни таъминлаш учун қўшимча тасма қуришнинг узунлигини аниқлаш формуласи [3].

$$L = \frac{v_n \cdot v_m (n - 2) \cdot \Delta t}{v_n - v_m} \cdot k,$$

бу ерда V_d – енгил автомобилларнинг ўртача ҳаракат тезлиги, м/с; V_m – оқим таркибида секин ҳаракатланувчи автомобилларнинг ўртача тезлиги (юк автомобиллари ва автопездлар), м/с; n – оқимдаги автомобилларнинг ўртача сони, дона; Δt – оқимдаги автомобилларнинг оралиқ интервали, с; k – текисликда кўрилаётган минтақанинг шартли ҳаракатланиши келтириш коэффиценти (2-жадвал).

Бўйлама қиялик, %.....	10...20	20...30	30...40	40...50
Коэффицент, k	1,0	1,2	1,3	1,5

Икки тасмали автомобил йўларининг тепага кўтарилаётган қисмида йўлнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш мақсадида қўшимча тасма қурилса йўлнинг ўтказувчанлик қобилияти ортишига олиб келади.

4-расм. Йўлнинг тик кўтарилиш жойида қўшимча тасма қуриш тасвири.

Икки тасмали автомобил йўларининг тепаликка кўтарилаётган қисмида транспорт воситаларини тезликлар бўйича поласаларга ажратилса, автомобил йўларининг шу қисмида транспорт воситаларининг ҳавфсиз ҳаракатланишини таъминлаймиз ва йўлнинг ўтказувчанлик қобилиятини 10-12% га оширишга эришамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизов Қ.Х. Ҳаракат ҳавфсизлигини ташкил этиш асослари. – Тошкент: Ёзувчи, 2002. – 182 б
2. Olmos Z., Elbek U. Main parameters of physical properties of saline soils along highways //Problems of Architecture and Construction. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 150-151.

3. Уришбаев Э. Э. У. Методика улучшения свойств дорожного битума с применением минерального порошка из природного сланца //Academy.–2020. – 2020. – Т. 12. – С. 63.
4. Maxkamov Z. et al. Conducting engineering and geological research on the design and construction of buildings and structures in saline areas //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
5. Urishbayev E. E. O. G. L. Effect of mineral powder extracted from mountain ash on asphalt concrete mixtures //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 230-235.
6. Urishbayev E. E. O. G. L. Effect of mineral powder extracted from mountain ash on asphalt concrete mixtures //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 230-235.
7. Уришбаев Э. Э. Ў., Махамматов Ш. Д. Ў., Равшанов М. З. Ў. Республикамизда ишлаб чиқарилаётган боғловчи битум материалларининг хусусиятлари //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 382-388.
8. COUNTRY T. L. I. N. O. U. R. МАМЛАКАТИМИЗДА ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИГА БЕВОСИТА ТАЪСИРИ ВА МУАММОЛАРИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023.
9. Уришбаев Э. МАМЛАКАТИМИЗДА ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИГА БЕВОСИТА ТАЪСИРИ ВА МУАММОЛАРИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 24.
10. Urishbayev E. E. O. G. L. Direct effects on roads in the process of development of transport logistics in Uzbekistan //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 271-275.
11. Уришбаев Э. Э. Ў. Иқлим таъсирида қопламада юзага келадиган нўқсонлар //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1178-1185.
12. Elmurod o'g'li U. E. PROPERTIES OF MINERAL POWDER AND THEIR EFFECT ON ASPHALT-CONCRETE MIXTURES.
13. Elmurod o'g'li U. E. ASFALTOBETON QORISHMALARINI TAYYORLASHDA MINERAL KUKUNLARNI O'RNI.
14. Elmurod o'g'li U. E. THE PEAS THAT ARE ON THE ROADS OF THE CAR AND MAKE THEM ELIMINATE.